

JAHON KOMPOZITORLARI IJODIDA BOLALAR UCHUN YOZILGAN ASARLAR

Qudratov Orzimurod Sunnatovich

Ummatova Ma'mura Mirsol qizi

Jizzax davlat pedagogika instituti

magistrantlari

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon kompozitorlarining asarlarini zamonaviy texnologiyalar asosida o'rgatish qanday samarali natijalar berishi ,jahon kompozitorlarining hayot va ijod na'munalari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: jahon kompozitorlari, bolalar asarlari,pedagogik texnologiyalar,bolalar psixalogiyasi,ta'lim tarbiya,

"Tarbiyada tanaffus bo'lmaydi", degan chukur ma'noli gapni ko'p takrorlaymiz. Lekin, afsuski, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ana shu qoidaga amal qilinmayapti. Bu borada bogcha, maktab, oliy ta'lim, maxalla tizimining xar biri aloxida ish olib borayotgani, ya'ni,o'zaro xamkorlik va uyg'unlikning yo'qligi ishimizning samarasiga salbiy ta'sir ko'rsatmokda. Shuning uchun ma'naviy-ma'rifiy ishlarning yagona tizimini yaratish, unda xar bir mas'ul idoraning vazifasi va birgalikda amalga oshiradigan chora-tadbirlarini aniq belgilab qo'yish zarur. Xususan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jajji farzandlarimizni milliy qadriyatlar ruxida tarbiyalash maqsadida Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Maktabgacha ta'lim vazirligi bilan birgalikda ma'naviy-tarbiyaviy ishlarning samarali tizimi va metodikasini yaratishi kerak. Ayniqsa, xususiy va davlat-xususiy sheriklik asosidagi bog'chalarga ma'naviy-ma'rifiy va uslubiy yordam kursatishga aloxida e'tibor qaratish lozim. Bolalarimizda nafaqat milliylikni balki zamon bilan hamnafaslikda jahon ta'limidan ham na'munalar asosida bilim va tarbiya berishimiz lozimdir.Bolalar dunyosi o'ziga xos bo'lib,ular soddalikni , jo'shqinlikni, oddiylikni yoqtirishi bilan ajralib turadi.Ta'lim-tarbiya jarayoni bu hususiyatlarni inobatga olgan holda amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.Muhtaram prezidentimiz Mirziyoyev.Sh.M yosh avlod tarbiyasiga alohida ahamiyat berib ,bu borada bir

qancha misli ko'rinmagan ishlar amalga oshirmoqdalar. Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan, qat'iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz degan so'zlari har bir yosh avlod uchun kuch va madad beradi. Xususan musiqa sohasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bir qancha ishlar amalga oshirildi. Ko'rik tanlovlar deymizmi, ajdodlarimiz musiqiy asarlarini chuqur o'rganish deymizmi bular hamasi kerakli bilim ko'nikmalarni egallashda ulkan yo'l ochilishi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Hozirgi kunda butun jahon ta'lim sohasida har xil metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan talab, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda, texnologiyalar kundan kun takomillashib borayotgan va uni ta'lim bilan birgalikda olib borish bugungi kun talabi hisoblanadi. Jahon bolalar musiqasi deganda, yer yuzidagi barcha xalqlarning atoqli kompozitorlari yaratgan, nafaqat o'z xalqlari balki, barcha xalqlar bolalari uchun sevimli bo'lib ulgurgan badiiy asar namunalari tushuniladi.

Bolalar dunyosi juda keng va hayolotga to'la. Shu tufayli ham bolalar musiqasi o'zining rang-barangligi bilan alohida ahamiyatga egadir. Bolalar uchun asar yaratayotgan har qanday kompozitor ijod mahsulining tushunarli va qiziqarli bo'lishi uchun mazmunga alohida e'tibor qaratadi. Agar bolalarning o'zi ijro etishi uchun asar yozilayotgan bo'lsa, muallif yosh ijrochilarning ijro imkoniyatlarini inobatga olishi zarur. Bundan tashqari, kompozitor turli yoshdagi bolalarning qiziqishlarini ham bir biridan farqlashi maqsadga muvofiq. Ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, soglom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim. "Yangi Uzbekistan - maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi" degan g'oya asosida keng ko'lamli isloxlarni amalga oshiramiz. Yosh avlodga bog'cha, maktab va oliygoxda sifatli ta'lim-tarbiya berishni yo'lga qo'yamiz, ular jismoniy va ma'naviy sog'lom, vatanparvar insonlar bo'lib ulgayishi uchun barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar etamiz. Yoshlarni zamonaviy bilim va tajriba, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi bo'lgan insonlar etib voyaga yetkazamiz. O'quvchi yoshlarga ta'lim-tarbiya berish jarayoni o'z navbatida zamon bilan hamnafaslikda, zamonaviy

pedagogik texnologiyalar, yagicha metodlar, zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshirilsa maqsadga muvofiqdir.

Har bir ijodkor asar yozar ekan uni o'z eshituvchisiga manzur bo'ladigan shaklda bo'lishini hohlaydi. Asar harakteri, uning mazmun mohiyati, jamiyatda o'rni oz aksini ettiribgina qolmay, qalbga yaqinligi bilan ajralib turishi bu ijodkorning yutug'i hisoblanadi. O'z navbatida bolalar asarlari soddaligi, tushunarlilik, jo'shqinligi bilan boshqa turdagi asarlardan farq qiladi. Kompozitor asar yozish jarayonida huddi bolalardek fikirlashi, bolalar kabi qarashlarni mujassamlashtirgan bo'lishi kerak. Jahon kompozitorlari orasida deyarli barcha ijodkorlar shu mavzuga qo'l urishgan. Ularning ijod mahsuliga bir nazar tashlaymiz. Ayniqsa vena klassik maktabini shu o'rinda takidlab o'tishimiz lozim.

Deyarli barcha davlatlarda bolalar uchun kompozitorlar tomonidan turli xil janrlarda asarlar yaratilgan. Buyuk nemis kompozitori Iogann Sebastyan Bax o'z farzandlariga musiqadan ta'lim bergan, ular uchun maxsus pyesalar va mashqlar yozgan. Bax ijodida bolalarga atalgan fleyta va torli cholg'ular uchun yozilgan "Xazil" syuitasi mashxurdir. Fleytaning yengil, nafis ovozi, torli cholg'ularning tantanavor yangrashi bolalar dunyosining ertaknamo obrazlarini ko'rsatadi. Kompozitor turmush o'rtog'i Anna Magdalenaga bag'ishlab "Anna Magdalena Baxning nota daftari" nomli to'plamini yaratgan. Bu daftardan hozirgi kunda ham musiqa maktablarida bolalarga musiqadan saboq berishda qimmatli manba sifatida foydalanib kelinmoqda. Klavisen va fleyta uchun sonata, orkestr uchun 3-syuita, lyutnya uchun prelyuda, Branderberg konserti, skripka va gaboy uchun konsert, violonchel uchun syuita Bax ijodidagi bolalar uchun yozilgan asarlar hisoblanadi.

Bolalar o'rganadigan asarlar ro'yhatidan jahon kompozitorlarining asarlari muhim ahamiyat kasb etishi lozim. Chunki, o'quvchilarimiz jahon xalqlari o'rtasida o'tkaziladigan xalqaro ko'rik tanlovlari va festivallarda qatnashish uchun kerakli darajada serqirra ijrochi bo'lib yetishmoqlari darkor. Zero, bolalar musiqalarini o'rganishning boshlang'ich bosqichida jahon kompozitorlarining asarlari o'ziga xos o'rin egallaydi. Bilamizki, o'quvchilar bu yoshda juda o'yinqaroq bo'lishadi.

Vena klassik maktabining yana bir yirik namoyondalaridan biri bu Gaydn Frans Yozefdir. Gayden bizga xalq og'zaki ijodi bilan hamohang ulkan me'ros qoldirgan. Uning asarlarida hayotni she'riy idrok etish, oddiy tasvirlar, dunyoga uyg'un va tiniq qarashlar kabi munosabatlarni uchratamiz. Jiddiy o'y, hayotni poetik qabul qilish, tabiat go'zalligi - bularning barchasi Gaydnda yuqori o'rinda turadi. Bu fikrni nemis yozuvchisi E. T. A. Xoffman juda poetik tarzda ifodalagan: "Gaydn asarlarida bolalarcha shodlik ruhi ifodasi ustunlik qiladi; uning simfoniyalari bizni

cheksiz yashil bog'larga, quvnoq, rang-barang olamga olib boring; old biz tomonda o'g'il-qizlar dumaloq raqsga tushmoqda; orqasiga yashirinib kulayotgan bolalar atirgul butalari ortida, o'ynoqi gullar otish. Hayot tugadi sevgi, baxt va abadiy yoshlik bilan to'la: azob yo'q, qayg'u yo'q - faqat bitta eskirgan sevimli tasvir uchun shirin-elegiac istagi oqshomning miltillashi, yaqinlashmasdan yoki g'oyib bo'lmasdan va u erda bo'lganda, tun yo'q keladi, chunki uning o'zi tog' va to'qay ustida yonayotgan kechki tongdir. Bastakorning xarakteri dehqon hayotining mehnat muhitida shakllangan: u 1732 yil 31 martda Rorau qishlog'ida (Quyvi Avstriya) murabbiy oilasida tug'ilgan, onasi oddiy oshpaz edi. Rorau mahalliy aholisi orasida vengerlar, xorvatlar va cheklar bo'lganligi sababli, Gaydn bolaligidan turli millatlarning musiqasini eshitardi. Oila a'zolarining musiqaga muhabbati baland bo'lgan : uning otasi qo'shiq aytishni yaxshi ko'rardi.

Jahon kompozitorlari orasida Motsartning bolalar uchun yozgan asarlarini alohida takidlab o'tish lozim. Volfgang Amadey Motsart musiqa va jahon tarixidagi eng ko'zga ko'ringan shaxslardan biridir. O'z sohasiga qo'shgan hissasi va bastakorning iste'dod darajasi jihatidan Eynshteyn, Napoleon, Da Vinchi bilan solishtirish mumkin. U bolalar kompozitorlari orasida eng samarali ijod qilgan . Motsart dahosining boshqa ko'rinishlari bilan bir qatorda uning bolalarga yaqin bo'lish qobiliyati asrlar davomida barchaga ma'lumdir. Ko'pgina ota-onalar farzandlariga Motsartning sonatalari va kontsertlarini tinglashlariga ruxsat berishadi va bu haqiqatan ham ajoyib natijalarga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar ko'proq to'planib, mantiqiy va majoziy fikr yurita oladilar. Xuddi shu sababga ko'ra, Motsartning bolalar uchun musiqasini ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalarida eshitish mumkin.

O'lmas asrlari hali hanus shu kungacha yetib kelganligi bu kompozitorlarning shu sohani chin qalbdan sevganliklari ,boridan kechib bo'lsada shu kabi asarlar yaratganliklaridan dalolat. Bu asarlarni biz yosh avlodga yetkaishda zamonaviy texnologiyalardan foylanib , tez va oson ,qulay usullarni o'ylab topishimiz zarur.

Maktabgacha ta'lim soxasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz – bog'cha yoshidagi xar bir bolani ushbu ta'lim yo'nalishi bilan to'iq, qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat. Bolalarning tanqiliy va kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun ularga sermazmun va tushunarli darsliklar yaratish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyev -INSONPARVARLIK , EZGULIK VA BUNYODKORLIK -MILLIY G' OYAMIZNING POYDEVORIDIR«Tasvir» nashriyot uyi Toshkent - 2021
2. Shavkat Mirziyoyev-ERKIN VA FAROVON , DEMOKRATIK O'ZBEKISTON DAVLATINI BIRGALIKDA BARPO ETAMIZ-«O'ZBEKISTON» NMIU, 2016
3. Shavkat Mirziyoyev-YANGI O'ZBEKISTONDA ERKIN VA FAROVON YASHAYLIK-«Tasvir» nashriyot uyi Toshkent – 2021
4. R. Tursunov, G. Tursunova-Jahon musiqasi tarixi- Toshkent – 2017
5. Vikipediya, ochiq ensiklopediya